

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Економіка

УДК 005.21:005.52:330.131.7

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15700745>

Трансформація економічної діагностики в умовах ризиків: від класичних методів до адаптивних моделей управління

Шостак Ярослав Ігорович

аспірант, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна,
м. Полтава, вул. Сковороди 1/3

Прийнято: 01.06.2025 | Опубліковано: 13.06.2025

***Анотація.** В умовах посилення турбулентності зовнішнього середовища, спричиненої економічною нестабільністю, війсьними ризиками, кліматичними викликами та цифровою трансформацією, зростає потреба в оновленні підходів до економічної діагностики. **Мета дослідження** – теоретичне обґрунтування та прикладне формування трансформаційної моделі економічної діагностики, що враховує ризикоорієнтований підхід, адаптивні інструменти управління та сучасні інформаційно-аналітичні технології.*

***Методи.** У процесі дослідження використано структурно-логічний та порівняльний аналіз, методи контент-аналізу наукових джерел, систематизацію діагностичних підходів, а також інструменти інтегрального оцінювання, SWOT-аналізу, картування ризиків і побудови мультиплікативних індексів.*

***Результати.** Обґрунтовано сутність економічної діагностики як комплексної системи підтримки управлінських рішень. Встановлено необхідність трансформації класичних моделей оцінювання у напрямі інтеграції інструментів ризик-менеджменту, гнучкого сценарного аналізу та*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

цифрової аналітики. Запропоновано структуру діагностичного інструментарію, що охоплює показники ефективності, ліквідності, стійкості, матриці ризиків, SWOT-аналіз, GAP-аналіз та адаптовані аналітичні звіти. Визначено цінність економічної діагностики для стратегічного й оперативного управління підприємством у кризових умовах. Сформульовано пропозиції щодо впровадження уніфікованих підходів до інтегрованої діагностики із врахуванням цифрової компетентності управлінців. **Висновки.** Економічна діагностика має трансформуватись у системний, адаптивний інструмент управління, здатний реагувати на динамічні зміни середовища. Інтеграція цифрових технологій, аналітичного прогнозування та ризикоорієнтованих моделей дозволяє підвищити точність діагностики, мінімізувати наслідки невизначеності та сприяти досягненню стратегічних цілей підприємств. Представлене дослідження сприяє розвитку теоретико-методичних основ та формує практичні орієнтири для адаптації систем діагностики до сучасних викликів.

Ключові слова: економічна діагностика, адаптивні моделі, ризики, управлінські рішення, інтегральне оцінювання, SWOT-аналіз, цифрова трансформація, аналітичні інструменти, стійкість підприємства.

Transformation of Economic Diagnostics in Conditions of Risk: From Classical Methods to Adaptive Management Models

Yaroslav Shostak

Postgraduate Student, Poltava State Agrarian University, 36003, Ukraine, Poltava,
1/3 Skovorody Str.

Abstract. Amid growing external turbulence - triggered by escalating economic instability, military threats, climate-related disruptions, and the accelerating pace of digital transformation - there is a heightened and urgent need to modernize and

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

*adapt existing approaches to economic diagnostics. The purpose of this study is to theoretically justify and practically develop a transformational model of economic diagnostics that incorporates a risk-oriented approach, adaptive management tools, and modern information-analytical technologies. **Methods.** The research employed structural-logical and comparative analysis, content analysis of scientific sources, systematization of diagnostic approaches, as well as tools of integral assessment, SWOT analysis, risk mapping, and the construction of multiplicative indices.*

***Results.** The essence of economic diagnostics is substantiated as a comprehensive system supporting managerial decision-making. The necessity of transforming classical evaluation models toward the integration of risk management tools, flexible scenario analysis, and digital analytics is confirmed. A structure of diagnostic tools is proposed, including performance, liquidity, and stability indicators; risk matrices; SWOT and GAP analysis; and adapted analytical reports. The value of economic diagnostics for both strategic and operational enterprise management in crisis conditions is defined. Proposals are formulated for implementing unified approaches to integrated diagnostics considering the digital competence of managers. **Conclusions.** Economic diagnostics must evolve into a systemic, adaptive management tool capable of responding to dynamic environmental changes. The integration of digital technologies, analytical forecasting, and risk-oriented models enhances diagnostic accuracy, minimizes the impact of uncertainty, and supports the achievement of enterprises' strategic goals. This study contributes to the development of theoretical and methodological foundations and provides practical guidelines for adapting diagnostic systems to modern challenges.*

***Keywords:** economic diagnostics, adaptive models, risks, managerial decisions, integral assessment, SWOT analysis, digital transformation, analytical tools, enterprise resilience.*

Постановка проблеми. В умовах постійної трансформації економічного

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

середовища, впливу глобальних викликів і посилення невизначеності зростає потреба у впровадженні ефективних інструментів моніторингу та оцінювання стану підприємств. Економічна діагностика стає критично важливим інструментом забезпечення фінансової стійкості, оперативного реагування на загрози та формування обґрунтованих управлінських рішень [1]. Її значення особливо актуалізується в період воєнно-повоєнної перебудови економіки, коли підприємства змушені діяти в умовах ризиків, нестабільності та інформаційної обмеженості. Сучасні підходи до економічної діагностики потребують адаптації до реалій цифрової економіки [2], впровадження інтегрованих методів аналізу [3], використання Big Data та врахування мультивекторного впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на економічну безпеку підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження з економічної діагностики демонструють її перехід від класичного аналізу до інтегрованих підходів, що враховують фінансові, управлінські, соціальні та цифрові чинники. Актуальності набуває адаптація діагностики до умов невизначеності та посилення її ролі у забезпеченні економічної безпеки.

У дослідженні Dorošan-Pysarenko L. та співавторів [4] обґрунтовано необхідність поєднання фінансового аналізу з експертною оцінкою для точнішої діагностики банкрутства аграрних підприємств. Запропонована модель інтегрує економічний і правовий підходи та містить шкалу оцінювання, придатну для прогнозування неплатоспроможності. Аналогічно, Semenenko I. [5] критикує традиційний проблемний підхід і доводить ефективність цільової діагностики, яка дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Важливе місце посідають дослідження, присвячені технологічному та фінансовому управлінню. Vovk M. зі співавторами [6] аналізують динаміку ефективності технологічного управління аграрними підприємствами різних регіонів, наголошуючи на значенні інновацій для модернізації агросектору.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Berest M. і Sablina N. [7] вдосконалили підходи до діагностики структури капіталу, запропонувавши використання карт Шухарта для оцінювання керованості її складових.

Ряд авторів розглядають економічну безпеку як обліково-аналітичну категорію. Зокрема, Kraievskiy V. з колективом [8] доводять, що якісна інформаційна база є основою для ефективного управління загрозами. Василішин С., Гнатишин Л. і Прокопишин О. [9] пропонують системно-організаційну модель, що поєднує інформаційну, аналітичну та управлінську складові економічної безпеки.

Житар М. та інші [10] застосували інтегральний підхід для діагностики безпеки підприємств міста Києва, за результатами якого встановлено критичний рівень загроз. Терещенко Є. та співавтори [11] презентують систему управління ризиками на основі постійного моніторингу та адаптації, яка охоплює стратегію, персонал, технології й бізнес-процеси.

У сфері методології діагностики соціально-економічного потенціалу Doronina M. і Bilokonenko H. [12] запропонували нову парадигму, що базується на синергетичному підході та концепції «капіталізація соціальності – соціалізація капіталу». Скриньковський Р. та співавтори [13] наголошують на ролі діагностики у досягненні цілей сталого розвитку, обґрунтовуючи потрібно-континуальну модель управління та економіко-математичну модель прибутковості.

Окрему увагу дослідники приділяють управлінню прибутком. Перерва П. [14] підкреслює, що його ефективне використання є важливим індикатором економічної стійкості підприємства. Діагностика прибутку дозволяє виявити потенціал для фінансування інновацій, екопроектів та соціально орієнтованих ініціатив. Деякі автори акцентують на податковому аспекті діагностики. Так, Канцедал Н. А. та співавтори [15] розробили етапну методику податкового аналізу, яка доповнює діагностику економічної безпеки шляхом оцінки податкових ризиків. Також важливою складовою стає цифровізація

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

економічної діагностики. Прийдак Т. Б. та Яловега Л. В. [2] доводять, що цифрова компетентність економістів є обов'язковою умовою конкурентоспроможності у цифровій економіці, а її розвиток – передумовою підвищення якості управлінських рішень та ефективності освітніх програм.

Таким чином, сучасні дослідження вказують на переосмислення ролі економічної діагностики у стратегічному та оперативному управлінні. Вона вже не є суто аналітичним інструментом, а перетворюється на ключовий елемент системного забезпечення економічної безпеки, сталого розвитку та цифрової трансформації підприємств.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри наявні напрацювання, низка питань у сфері економічної діагностики залишається невизначеною. Зокрема, не сформовано уніфікованого підходу до адаптації діагностичних методик до умов нестабільності, не забезпечено повною мірою інтеграцію сучасних цифрових технологій у діагностичні процедури, а також недостатньо досліджено ефективність превентивно-адаптивних моделей у прийнятті управлінських рішень. У цьому контексті наше дослідження спрямоване на обґрунтування необхідності трансформації економічної діагностики - від класичних до гнучких, інтегрованих моделей - із урахуванням ризиків, динамічних змін середовища та стратегічних пріоритетів розвитку. Цінність дослідження полягає у формуванні цілісного бачення діагностики як багаторівневої системи підтримки рішень, здатної забезпечити стійкість і адаптивність підприємств у турбулентних умовах.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є узагальнення теоретичних підходів до сутності економічної діагностики, обґрунтування методологічних основ її адаптації до умов невизначеності та розроблення інструментарію, що дозволяє забезпечити ефективне інформаційно-аналітичне підґрунтя для стратегічного й оперативного управління економічною безпекою підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні наукові підходи

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

розглядають економічну діагностику як багатофункціональний інструмент стратегічного та оперативного управління, здатний забезпечувати стійкість підприємства в умовах зростаючих ризиків, невизначеності та динамічних змін у зовнішньому середовищі. У науковій літературі сформовано низку концептуальних підходів до визначення сутності цього явища, які відображають його цільову спрямованість, діагностичний інструментарій та взаємозв'язок із системою економічної безпеки підприємства.

Одним із найпоширеніших напрямів є інтерпретація економічної діагностики крізь призму забезпечення економічної безпеки. Дослідники (Краєвський В. М., Титенко Л. В., Паянок Т. М., Богдан С. В., Гмиря В. П. [8]) акцентують на її ролі як превентивного інструменту, що дозволяє виявляти потенційні загрози, запобігати втратам та підґрунтовувати управлінські рішення в контексті захищеності підприємства. У свою чергу, Житар М., Сосновська О., Щур Р., Ліснічук О., Наволокіна А. [10] розглядають діагностику як складову системи реагування на кризові ситуації, здатну підтримувати здатність підприємства функціонувати за умов підвищеного ризику. У цьому вимірі економічна діагностика виступає не лише механізмом оцінювання, а й активним засобом протидії деструктивним впливам.

Іншу дослідницьку традицію формують науковці, які інтерпретують економічну діагностику як невід'ємний функціональний елемент системи управління. Так, Semenenko I. [1] наголошує на її значенні у процесі досягнення управлінських цілей шляхом формування релевантних критеріїв оцінювання, які дозволяють балансувати інтереси ключових стейкхолдерів. У працях Терещенка Є., Школенка О., Космидайла І., Каліни Я. та Шуляра Н. [11] підкреслюється превентивний характер діагностики, що реалізується через постійний моніторинг ризиків, використання карт ризиків і оперативне реагування в межах організаційної структури підприємства. Дослідження Вовка М., Зубро Т., Омарової Е., Коломійця Б. та Гнедюка В. [6] висвітлює діагностику як ключовий інструмент оцінювання економічної безпеки в

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

аграрному секторі, з урахуванням техніко-технологічного потенціалу підприємств та їхньої стійкості до кризових впливів. У свою чергу, Лега О. В., Прийдак Т. Б. та Яловега Л. В. [1] акцентують на ролі економічної діагностики як інструменту забезпечення безперервного аналізу фінансово-економічного стану підприємства, що дозволяє запобігати кризовим явищам шляхом своєчасного виявлення ризиків і оперативної інформаційної підтримки управлінських рішень.

Окрему дослідницьку площину формують наукові праці, зосереджені на фінансовій та структурній діагностиці. Так, Verest M. і Sablina N. [8] трактують діагностику структури капіталу як стратегічний інструмент фінансового адміністрування, що сприяє раціоналізації джерел фінансування та підвищенню рентабельності підприємства. У свою чергу, Скриньковський Р., Павленчик Н., Цюх С., Заневський І. та Павленчик А. [13] розглядають економічну діагностику як міждисциплінарний механізм, що передбачає інтегральний аналіз взаємозв'язків між виробничими, фінансовими й соціальними чинниками, та формує методологічне підґрунтя для побудови економіко-математичних моделей управління.

Окремо виділяється група досліджень, які акцентують на галузевій специфіці економічної діагностики. Зокрема, Dorohan-Pysarenko L., Rebilas R., Yehorova O., Yasnolob I. та Kononenko Zh. [4] досліджують загрозу банкрутства аграрних підприємств, застосовуючи поєднання дискримінантного аналізу й експертної оцінки з урахуванням нефінансових ризиків. Натомість Doronina M. і Vilokonenko H. [12] розглядають діагностику соціально-економічного потенціалу як системний процес, орієнтований на визначення точок росту та підвищення адаптивності підприємства шляхом застосування інструментів стратегічного VRIO-аналізу.

Узагальнюючи наукові підходи, доцільно окреслити власне бачення сутності економічної діагностики в сучасних умовах. На нашу думку, економічна діагностика має розглядатися не лише як елемент контролю чи

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

інструмент кризового реагування, а як динамічний і адаптивний процес, інтегрований у систему стратегічного управління підприємством. Вона виконує функції раннього попередження, інформаційно-аналітичного забезпечення, ідентифікації потенціалу розвитку та синхронізації рішень із внутрішніми можливостями й зовнішніми викликами [8, 10].

Таким чином, економічна діагностика є ключовим інструментом системи управління підприємством, що забезпечує виявлення слабких місць, оцінювання рівня економічної безпеки та формування обґрунтованих управлінських рішень. Залежно від цілей дослідження, глибини аналізу та типу загроз, застосовуються різні підходи та методи, які забезпечують комплексний і точний аналіз стану підприємства – табл. 1.

Таблиця 1

Підходи до економічної діагностики підприємств в умовах ризиків*

Назва підходу	Коротка характеристика	Основні інструменти	Сфера застосування
Процесний	Діагностика як послідовний управлінський процес - від виявлення проблем до рішень	Картування ризиків, контрольо-аналітичні етапи	Оперативне управління, реагування на зміни
Системний	Підприємство як взаємопов'язана система ресурсів, процесів і результатів	Аналіз внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків, оцінка динаміки	Стратегічне планування, оцінка потенціалу
Фінансово-аналітичний	Оцінка фінансової стійкості та ризиків за показниками та коефіцієнтами	Коефіцієнтний аналіз, інтегральна оцінка, дискримінантні моделі, експертне оцінювання	Фінансовий моніторинг, попередження банкрутства
Інтегрований	Поєднання кількох підходів з урахуванням впливу зовнішніх ризиків	SWOT, VRIO, GAP-аналізи, матриці ризиків, багато-рівневі оцінки	Адаптивне управління в кризових умовах
Сценарний	Моделювання можливих сценаріїв розвитку ситуації з урахуванням невизначеності	Розробка сценаріїв (оптимістичного, песимістичного, реалістичного), моделювання варіантів розвитку	Стратегічна діагностика, антикризове управління

*узагальнено на підставі [1-19]

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Усі вищезгадані підходи мають спільне призначення - забезпечення управлінського апарату релевантною, своєчасною та достовірною інформацією. Саме діагностика виконує функцію інформаційної основи для ухвалення управлінських рішень, як на стратегічному, так і на оперативному рівнях. Зокрема, для: *стратегічного управління* - діагностика дозволяє обґрунтовувати довгострокові цілі, прогнозувати ризики й формувати політику розвитку підприємства. Вона виявляє «слабкі ланки», на яких слід зосередити ресурси та запобігти загрозам; *оперативного управління* - діагностичні інструменти дають змогу аналізувати поточні показники діяльності, оперативно реагувати на відхилення від планових значень, коригувати виробничі, фінансові та логістичні процеси.

Таким чином, діагностика - це не лише засіб ретроспективного аналізу, а й превентивний інструмент управління, що забезпечує підвищення економічної безпеки підприємства, його адаптивність до зовнішніх викликів і стійкість у кризових ситуаціях.

Разом із зростанням ролі економічної діагностики як інструменту управлінської підтримки виникає нагальна потреба не лише в її використанні, а й у постійній адаптації діагностичних підходів і методик до нових викликів і умов функціонування підприємств. Зокрема, сучасне економічне середовище характеризується високим ступенем невизначеності, що зумовлює зміщення акцентів у бік гнучких, інтегрованих та превентивних інструментів.

Класичні методи аналізу (наприклад, коефіцієнтний чи трендовий аналіз) залишаються актуальними, однак їх інформативність та оперативність часто виявляється недостатньою в умовах швидкозмінного середовища. У зв'язку з цим в практику управління дедалі активніше впроваджуються адаптивні підходи, які дозволяють реагувати на нові ризики, змінювати конфігурацію управлінських рішень у реальному часі та формувати альтернативні сценарії розвитку:

1. Перехід до інтегрованих та гнучких підходів. Інтегровані підходи, які

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

поєднують фінансовий, стратегічний, соціальний та інституційний аспекти, дозволяють бачити повну картину загроз і можливостей. Вони є основою превентивно-адаптивних моделей, орієнтованих на попередження криз, а не лише на реакцію на них. Наприклад, поєднання SWOT-аналізу з ризик-матрицею дозволяє ідентифікувати неочевидні точки вразливості в структурі підприємства.

2. Процесно-системний підхід. У межах цього підходу діагностика не є окремим епізодом, а вбудовується у постійно діючу систему моніторингу. Вона охоплює весь життєвий цикл підприємницьких процесів - від виробництва до збуту та контролю. Це дозволяє забезпечити безперервну діагностику, виявляючи критичні відхилення на ранніх етапах.

3. Застосування Big Data та цифрових інструментів. Швидкий розвиток інформаційних технологій відкриває нові горизонти для аналітики. Інструменти Big Data, цифрового моделювання, автоматизованих панелей звітності дозволяють опрацьовувати великі обсяги даних у режимі реального часу, формуючи новий рівень прозорості та гнучкості управлінських рішень. Зокрема, Big Data-аналітика забезпечує глибшу сегментацію ризиків, моделювання траєкторій розвитку, а також тестування гіпотез щодо впливу зовнішніх чинників.

4. Персоналізовані діагностичні моделі. Сучасна практика все частіше орієнтується на індивідуалізацію інструментів діагностики залежно від типу підприємства, галузевої належності, ринку, а також цифрової зрілості організації. Це забезпечує вищу точність прогнозування та ефективнішу адаптацію управлінських стратегій.

Переходи від традиційних до адаптивно-превентивних підходів є не лише логічними, а й необхідними в умовах зростання ризиків і ускладнення бізнес-середовища. У подальшому доцільно проаналізувати, як ці інструменти впливають на стратегічне та оперативне управління.

В умовах високої невизначеності економічна діагностика перестає бути

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

суто аналітичним інструментом і набуває стратегічного значення — вона слугує основою для ухвалення рішень, сценарного планування, адаптації до криз та формування стійких бізнес-моделей.

Діагностичні інструменти використовуються не ізольовано, а як єдина система аналітичної підтримки, яка забезпечує стратегічну й оперативну дієвість управлінських рішень. Нижче представлено порівняльну таблицю основних інструментів – табл. 2.

Таблиця 2

Інструменти аналітичної підтримки управлінських рішень у системі економічної діагностики*

Інструмент	Сутність	Для чого використовується	На що впливають результати
Показники ефективності, стійкості, ліквідності	Визначають здатність підприємства функціонувати прибутково, безперерійно та з дотриманням платоспроможності	Для оцінки поточного фінансового стану, контролю витрат, запобігання дефіциту ресурсів	Обґрунтування рішень щодо оптимізації витрат, реструктуризації активів, зменшення боргового навантаження
Мультиплікативні моделі, інтегральні індекси	Формули, що узагальнюють множину показників у єдине значення (індекс стійкості, рівня безпеки тощо)	Для порівняльної оцінки в динаміці або між підприємствами, побудови рейтингових шкал	Формування стратегічної карти ризиків і визначення пріоритетів у розвитку
Матриці ризиків	Таблиці, що поєднують ймовірність виникнення ризику з рівнем його впливу	Для виявлення та класифікації ключових загроз, оцінки їх критичності	Підготовка антикризових заходів, розробка систем внутрішнього контролю
SWOT-аналіз	Інструмент стратегічної оцінки сильних/слабких сторін, можливостей і загроз	Для діагностики внутрішнього потенціалу та зовнішніх чинників	Визначення стратегічного позиціонування, розробка стратегій росту або диверсифікації
GAP-аналіз	Визначає розрив між бажаним та фактичним станом підприємства	Для встановлення пріоритетних напрямів вдосконалення	Стратегічне планування, постановка конкретних цілей розвитку
Аналітичні звіти	Систематизована	Для презентації	Підвищення

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Інструмент	Сутність	Для чого використовується	На що впливають результати
(з графіками, сценаріями)	інформація для управлінців у формі звітів, діаграм, прогнозів	варіантів рішень, обґрунтування вибору стратегій	якісного рівня управлінських рішень, створення умов для сценарного моделювання

*узагальнено на підставі [1-19]

Таким чином, діагностичні інструменти є не лише засобом виявлення проблем, але й ключовим ресурсом формування стратегічних ініціатив, забезпечуючи інформаційну прозорість, передбачуваність та ефективність управлінських дій.

Висновки. Економічна діагностика є ключовим інструментом забезпечення економічної безпеки підприємства, що поєднує аналітичну, прогностичну та стратегічну функції. Сучасні підходи передбачають використання комплексних моделей, Big Data, сценарного моделювання та матриць ризиків, що підвищує гнучкість управлінських рішень в умовах нестабільності. Пропонується впровадження цифрових платформ для автоматизованого аналізу, формування звітності та візуалізації ризиків. Доцільно також розширити систему діагностичних індикаторів із урахуванням галузевої специфіки (зокрема для агросектору) та підтримувати актуальність методик шляхом регулярного моніторингу. Це сприятиме підвищенню ефективності управління та стійкості підприємств до криз.

Список використаних джерел

1. Лега О. В., Прийдак Т. Б., Яловега Л. В. Діагностика економічної безпеки підприємства: сутність та етапи // *Ефективна економіка*. 2024. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2024_3_71 (дата звернення 01.05.2025).

2. Pryidak T. B., Yaloveha L. V., Leha O. V., Mysnyk T. H., Zoria S. P. Digital competence development as a condition for ensuring future economists'

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

competitiveness // *Information technologies and learning tools*. 2019. Vol. 73, No. 5. P. 28–47. URL: <https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.3035>.

3. Пешков А., Лега О. Аналіз фінансової стійкості вітчизняних підприємств в умовах невизначеності // *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2024. № 1(10). С. 151–158. DOI: <https://doi.org/10.32782/dees.10-27>.

4. Dorohan-Pysarenko L., Rebilas R., Yehorova O., Yasnolob I., Kononenko Zh. Methodological features of assessing the probability of bankruptcy of agricultural enterprises in Ukraine // *Agricultural and Resource Economics*. 2021. Vol. 7, No. 2. Article 02. DOI: <https://doi.org/10.51599/are.2021.07.02.02>

5. Semenenko I. Goal-oriented approach to diagnostics in management of an enterprise // *Marketing and Management of Innovations*. 2012. No. 1. P. 174–179. DOI: <https://doi.org/10.21272/mmi.2012.1-20>.

6. Vovk M., Zubro T., Omarov E., Kolomiets B., Hnydiuk V. Modelling the efficiency of technological management of agricultural enterprises in economic security // *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*. 2025. Vol. 11, No. 1. P. 262–287. DOI: <https://doi.org/10.51599/are.2025.11.01.10>.

7. Berest M., Sablina N. Diagnosis of capital structure as a tool for administering the financial activities of enterprises // *Economics of Development*. 2022. Vol. 21, No. 2. P. 8–18. DOI: [https://doi.org/10.57111/econ.21\(2\).2022.8-18](https://doi.org/10.57111/econ.21(2).2022.8-18).

8. Краєвський В. М., Титенко Л. В., Паянок Т. М., Богдан С. В., Гмиря В. П. Обліково-аналітичне забезпечення оцінювання рівня економічної безпеки підприємства // *Financial and Credit Activity – Problems of Theory and Practice*. 2021. № 4(35). С. 87–98. DOI: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.221801>.

9. Василішин С., Гнатишин Л., Прокопишин О. Економічна безпека як складова обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами: теоретичний аспект // *Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка*. 2022. № 14. С. 110–120. DOI: <https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.14.14>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

10. Житар М., Сосновська О., Щур Р., Ліснічук О., Наволокіна А. Науково-методичний підхід до оцінки діагностики економічної безпеки суб'єктів господарювання // *Financial and Credit Activity – Problems of Theory and Practice*. 2022. № 5(46). С. 209–221. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3872>.

11. Терещенко Є., Школенко О., Космидайло І., Калина Я., Шуляр Н. Формування ефективної системи управління ризиками на підприємстві // *Фінансова та кредитна діяльність – проблеми теорії та практики*. 2021. № 1(36). С. 320–329.

12. Doronina M., Bilokonenko H. Problems and prospects of diagnostics of socio-economic potential development of industrial organizations // *Ekonomichni Annaly–XXI*. 2014. No. 7–8. P. 53–57.

13. Скриньковський Р., Павленчик Н., Цюх С., Заневський І., Павленчик А. Економіко-математична модель максимізації прибутку підприємства в системі цінностей сталого розвитку // *Аграрна та ресурсна економіка: Міжнародний науковий електронний журнал*. 2022. Т. 8, № 4. С. 188–214. DOI: <https://doi.org/10.51599/are.2022.08.04.09>.

14. Перерва П. Г., Лега О. В., Тютюнник С. В., Тютюнник Ю. М. Прибуток як основа фінансової стійкості та стратегічного розвитку підприємства // *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 7. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14790464>.

15. Лега О. В., Канцедал Н. А., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Аналіз як інструмент податкової діагностики // *Eurasian scientific discussions*. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2022. P. 520–527. URL: <https://sciconf.com.ua/imezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasianscientificdiscussions-13-15-fevralya2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv>.

(дата звернення 28.04.2025).

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

16. Нікішина О., Носова Н. Методологічні основи діагностики систем агропромислових ринків в умовах невизначеності // *Економіка харчової промисловості*. 2025. Т. 17, № 1. С. 13–25. DOI: <https://doi.org/10.15673/fie.v17i1.3099>

17. Нікітіна Я. О. Діагностика та аналіз механізму управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств в Україні в умовах цифрової економіки // *Академічні візії*. 2024. Вип. 33. УДК 005.3:658.11.009.12. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13990033>.

18. Прохорова В. В., Янчак Ю. О., Щербина Є. В. Інструменти цифрової економіки в контексті підвищення ефективності діяльності промислових підприємств // *Бізнесінформ*. 2024. № 3. С. 174–182.

19. Шматковська Т., Мостовенко Н. Цифровізація обліку в системі драйверів та детермінантів розвитку бізнес-процесів в управлінні та інвестуванні // *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2025. № 2(17). С. 98–102. DOI: <https://doi.org/10.32782/dees.17-16>.